

PEDAGOGIK FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Bayjanova Sadokat Iloxamovna, Urganch davlat pedagogika instituti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada innovatsion ta'lim jarayonida baholash va differentsiallashtirish mexanizmlarining uyg'unligi hamda ularning talabalarning individual-psixologik xususiyatlari bilan bog'liqligi yoritilgan. har bir talabaning o'ziga xos kognitiv rivojlanish darajasi, o'rganish sur'ati va psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarurligi asoslab berilgan.

MAQSAD: differentsiallashtirish shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini qo'llab-quvvatlovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida talqin etiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda innovatsion ta'lim jarayonida baholash mexanizmlari, individual yondashuv va kognitiv jarayonlarni hisobga oluvchi pedagogik metodlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: baholash va differentsiallashtirish uyg'unligi ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarning individual xususiyatlarini inobatga olish va shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: innovatsion ta'limda differentsiallashtirish va baholash mexanizmlarini uyg'un qo'llash talabalarning individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish orqali ta'lim samaradorligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, differentsiallashtirish, baholash mexanizmi, individual yondashuv, kognitiv jarayonlar, psixologik xususiyatlar, ta'lim samaradorligi.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПРЕПОДАВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

Байянова Садокат Ильхамовна, Ургенчский государственный педагогический институт, преподаватель кафедры «Педагогика и психология»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу взаимосвязи механизмов оценки и дифференциации в инновационном образовательном процессе, а также их связи с индивидуально-психологическими особенностями студентов. обосновывается необходимость учета когнитивного уровня развития, темпа обучения и психологических характеристик каждого студента.

ЦЕЛЬ: дифференциация рассматривается как важный педагогический механизм, поддерживающий индивидуальную траекторию развития личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании анализировались механизмы оценки, методы индивидуального подхода и педагогические технологии, учитывающие когнитивные процессы студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: гармоничное сочетание оценки и дифференциации способствует повышению эффективности обучения, учету индивидуальных особенностей студентов и формированию личностных траекторий развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция механизмов оценки и дифференциации в инновационном образовании обеспечивает повышение качества обучения за счет учета индивидуально-психологических характеристик студентов.

Ключевые слова: инновационное образование, дифференциация, оценивание, индивидуальный подход, когнитивные процессы, психологические особенности, эффективность обучения

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING PEDAGOGICAL SUBJECTS

Bayjanova Sadokat Ilkhamovna, Urgench State Pedagogical Institute, teacher of the department of "Pedagogy and Psychology"

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the integration of assessment and differentiation mechanisms in innovative education and their connection with students' individual-psychological characteristics. it emphasizes the importance of considering each student's cognitive development level, learning pace, and psychological traits.

PURPOSE: differentiation is interpreted as a key pedagogical mechanism that supports the trajectory of personal development.

MATERIALS AND METHODS: the study examined assessment mechanisms, individualized approaches, and pedagogical methods that take into account students' cognitive processes.

DISCUSSION AND RESULTS: the harmony between assessment and differentiation enhances educational effectiveness, considers students' individual characteristics, and supports the formation of personal development trajectories.

CONCLUSION: applying assessment and differentiation mechanisms in innovative education ensures higher learning efficiency by addressing students' individual-psychological features.

Keywords: innovative education, differentiation, assessment, individual approach, cognitive processes, psychological characteristics, learning effectiveness.

Jnnovatsion ta'lim jarayonida baholash va differensiallashtirish mexanizmlarining uyg'unligi avvalo talabning **individual-psixologik xususiyatlarini** chuqur hisobga olishni talab etadi. Har bir talabning qabul qilish tezligi, tafakkur darajasi, xotira hajmi va diqqat barqarorligi turlicha bo'lgani sababli, yagona standart yondashuv ularning rivojlanishiga to'liq xizmat qila olmaydi. Shu nuqtai nazardan differensiallashtirish psixologik jihatdan **individual rivojlanish trayektoriyasini qo'llab-**

quvvatlovchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Misol uchun aytsak, mazmuni differensiallashtirishda o'qituvchi umumiy pedagogika darsining asosiy g'oyasini saqlagan holda, talabalar uchun turli murakkablikdagi matnlar, misollar yoki vizual materiallar taklif etadi. Ba'zi talabalar uchun soddalashtirilgan matn yoki misol ishlatiladi, boshqalar esa chuqur tahlil talab qiladigan material bilan ishlaydi. Bu yondashuv talabning shaxsiy kognitiv imkoniyatiga mos keladi va ishtirokni kuchaytiradi.

Jarayonni differensiallashtirish o'quv faoliyatining turli shakllarini – guruh, juftlik, yakka tartibdagi ishlashni uyg'unlashtirishni ko'zda tutadi. Masalan, tarbiya mavzusida axloqiy vaziyatlarni tahlil qilishda ayrim talabalar muloqotga kirishish orqali, boshqalar esa yozma tahlil yoki chizma orqali o'z fikrini ifodalaydi. O'qituvchi bu jarayonda fasilitator bo'lib, talabalarning mustaqil qaror qabul qilishini qo'llab-quvvatlaydi.

Natijani differensiallashtirish talabalarga o'z yutuqlarini turlicha ifoda etish imkonini beradi. Bir talaba yozma insho tayyorlasa, boshqasi plakat, yana biri video lavha yoki intervyu shaklida o'z fikrini bildiradi. Bu yondashuv umumiy pedagogika darsidagi asosiy maqsad – talabning qadriyatlar tizimini mustaqil shakllantirish – bilan uyg'unlashadi.

Muhitni differensiallashtirish esa talabalarning hissiy va ijtimoiy holatini qo'llab-quvvatlashga qaratiladi. Guruhda tinch zonalar, vizual belgilar, yordamchi kartochkalar, individual muloqot uchun vaqt kabi elementlar yaratiladi. Bunday muhit talabning o'zini xavfsiz his etishiga va faol ishtirok etishiga yordam beradi.

Baholash mexanizmlarida esa shakllantiruvchi baholash (ingliz tilida formative assessment nomi bilan mashhur) tamoyili yetakchilik qiladi. Wiliam ta'kidlaganidek, bunday baholashning mohiyati "keyingi qadam"ni ko'rsatishda – talaba qayerda ekanini, qayerga borishini va qanday yo'l bilan borishini aniqlashdadir. Hattiye va Timperley esa samarali qayta aloqa (feyedback)ni "rivojlanish yo'riqnomasi" sifatida baholaydi. Shu bois, umumiy pedagogika darslarida baholash jarayoni jarayonning o'ziga aylanishi lozim: talaba nafaqat natijani, balki o'zining o'sish dinamikasini ham kuzatadi.

Rubrikalashgan baholash tizimi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi har bir topshiriq uchun aniq mezonlar (masalan, "axloqiy tahlil chuqurligi", "dalil keltirish", "hurmatli muloqot") ishlab chiqadi. Talaba esa o'zini shu mezonlar bo'yicha baholaydi yoki tengdosh bahosidan foydalanadi. Bu shaffoflik va adolatni ta'minlaydi.

Innovatsion ta'limga oid zamonaviy yondashuvlar ham baholash va o'qitish jarayonini yangicha talqin qiladi. Xususan, John Hattie ta'lim samaradorligini oshirishda baholashni nazorat vositasi emas, balki rivojlantiruvchi teskari aloqa sifatida ko'radi. Uning Visible Learning konsepsiyasiga ko'ra, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muntazam feedback ta'lim natijalarini yaxshilashning eng muhim omillaridan biridir. Natijada o'quvchilar bahoni yakuniy hukm emas, balki o'z rivojlanishini ko'rsatuvchi indikator sifatida qabul qiladi.

Zamonaviy innovatsion ta'lim tajribasi shuni ko'rsatadiki, differensiallashtirish va Formative assessment nafaqat metodik yondashuv, balki ta'lim tizimining muhim qadriyatiga aylanib bormoqda. Bu jarayonda har bir talabning individual xususiyatlari, qobiliyati va ehtiyojlari inobatga olinadi. Ta'lim jarayoni esa yagona standartga emas, balki shaxsiy rivojlanish dinamikasiga mos ravishda tashkil etiladi.

Ushbu tizimning mohiyati shundaki, har bir talaba o'zining individual o'sish trayektoriyasiga ega bo'ladi. Shakllantiruvchi baholash orqali u o'z kuchli va rivojlantirish zarur bo'lgan jihatlarini aniqlaydi, differensial topshiriqlar orqali esa o'ziga mos o'quv strategiyasini tanlaydi. Shu tariqa innovatsion ta'lim muhitida pedagogik jarayon faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki shaxsning mustaqil rivojlanishini ta'minlovchi tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Natijada innovatsion ta'lim shunchaki "yangi texnologiyalarni qo'llash" emas, balki adolatli, rivojlantiruvchi va har bir shaxsning individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta'lim modeliga aylanadi. Innovatsion muhitda psixologik xavfsizlik va talaba faolligi o'zaro bog'liq bo'lib, bu jarayon talabaning erkin fikr bildirishi, tashabbus ko'rsatishi va ijodiy yondashuvni namoyon etishida aks etadi.

Innovatsion ta'lim jarayonida psixologik xavfsizlik talaba faolligining tabiiy natijasi sifatida qaraladi. Agar o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda eta olsa, bu ta'lim muhitida ochiqlik va ishonch mavjudligidan dalolat beradi. Albert Bandura tomonidan ilgari surilgan Social learning theoryga ko'ra, o'rganish ijtimoiy muloqot jarayonida sodir bo'ladi: o'qituvchi samarali kommunikatsiya modelini namoyish etadi, talaba esa uni o'z faoliyatida qo'llaydi. Natijada ta'lim oluvchilar nafaqat bilim, balki ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarni ham egallaydi, bu esa o'rganishning ichki mexanizmlarini faollashtiradi.

Zamonaviy innovatsion pedagogika vakillari, jumladan John Hattie ta'kidlashicha, samarali ta'lim jarayonida farqlilik muammo emas, balki o'rganish uchun imkoniyatdir. Uning Visible Learning konsepsiyasida har bir o'quvchining rivojlanish dinamikasi alohida qadrlanadi. Pedagogik fanlarni o'qitishda bu ayniqsa muhim bo'lib, turli fikrlar va tajribalar almashinuvi darsni interfaol va mazmunli qiladi. Bunday muhitda adolat faqat baholash mezoni emas, balki o'zaro hurmat va hamkorlikning asosiga aylanadi.

Michael Fullan fikricha, innovatsion ta'lim faqat metodlarni yangilash emas, balki o'quv jarayonini o'zgartiruvchi ijtimoiy va pedagogik jarayon hisoblanadi. Shu bois talaba faolligini oshirish – bu shunchaki ishtirokni ta'minlash emas, balki shaxsni rivojlantirishning muhim pedagogik mexanizmi sanaladi. Talaba o'z fikrini erkin bayon qilgan muhitda uning tanqidiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi.

Tony Bates innovatsion ta'limda pedagogik yondashuv "axborot beruvchi" emas, balki "yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi" bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Masalan, pedagogik fanlarni o'qitishda o'qituvchi muammoli savollar, reflektiv topshiriqlar va loyiha metodlari orqali talabani mustaqil fikrlashga undaydi. Bu jarayonda majburiylik emas, balki ichki motivatsiyaga asoslangan o'rganish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Biroq zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion ta'lim samaradorligi faqat dars jarayoniga emas, balki institutsional qo'llovga ham bog'liq. Ta'lim muassasasida resurslar, raqamli texnologiyalar, metodik yordam va hamkorlik muhiti mavjud bo'lmasa, innovatsion yondashuvlar to'liq natija bermaydi. Shu sababli pedagogik fanlarni o'qitishda innovatsionlik – bu faqat metod emas, balki butun ta'lim tizimining kompleks yondashuvi sifatida qaraladi.

O'qituvchining o'zi ham innovatsion muhitda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining yangilikka ochiqqligi va ijobiy pedagogik pozitsiyasi talabalarning o'quv motivatsiyasi va psixologik holatiga bevosita ta'sir qiladi. Agar o'qituvchi "xato qilish – o'rganishning tabiiy qismi" degan yondashuvni shakllantirsa, talaba faol, erkin va ijodiy fikrlovchi subyektga aylanadi. Natijada innovatsion ta'lim muhitida o'zaro ishonch, hamkorlik va samarali o'rganishning ichki modeli shakllanadi.

Innovatsion ta'lim jarayonida baholash va differensiallashtirish mexanizmlarining uyg'unligi talabaning shaxsiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik-psixologik omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv har bir talabaning individual xususiyatlari – kognitiv rivojlanish darajasi, o'rganish sur'ati, motivatsiyasi va psixologik holatini hisobga olish orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, differensiallashtirish nafaqat o'quv materialini moslashtirish, balki talabaning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga yo'naltirilgan individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, Abraham Maslowning motivatsiya nazariyasi hamda Lev Vygotskyning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi ushbu jarayonning psixologik asoslarini ilmiy jihatdan mustahkamlaydi.

Shuningdek, baholashning rivojlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi xarakterga ega bo'lishi talabalarda ijobiy psixologik muhitni shakllantiradi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi hamda o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytiradi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Umuman olganda, baholash va differensiallashtirishning integratsiyasi innovatsion ta'limning asosiy talablaridan biri bo'lib, u shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va rivojlantiruvchi ta'lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tomlinson C. A. The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. – Alexandria: ASCD, 2014. – 192 p.
2. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
3. Maslow A. H. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1987. – 293 p.
4. Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longman, 1956. – 207 p.
5. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009. – 382 p.
6. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – 434 p.
7. Freire P. Pedagogy of the Oppressed. – New York: Continuum, 1970. – 186 p.
8. Rogers E. M. Diffusion of Innovations. – New York: Free Press, 2003. – 576 p.
9. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2007. – 240 p.

10. Xojiyev B.X Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2018. – 214 b.
11. Юсупов Қ., Саидов Ҳ. Pedagogik psixologiya. – T.: O'qituvchi, 2020. – 312 b.
12. Хуторской А. В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.

